

УДК 339.742 (4БЕИ)

ПРОГНОЗ РОЗВИТКУ ВАЛЮТНОГО РИНКУ РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ

Унтон Н.А.,
Герасенко В.П.

Ключові слова: валюта, валютний ринок, валютний курс, кореляційний аналіз, фактор, динаміка, прогноз, кошик валют.

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ВАЛЮТНОГО РЫНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Унтон Н.А.,
Герасенко В.П.

В статье автор анализирует динамику валютного рынка Республики Беларусь, для чего проводит корреляционный анализ факторов, влияющих на него. Рассмотрены основные элементы валютного рынка и категории, определяющие его. В процессе анализа автор определяет факторы, влияющие на динамику валютного рынка.

Цель: выявление наиболее существенных факторов, влияющих на динамику валютного рынка Республики Беларусь, составление прогноза валютного курса, основанного на выявленных взаимосвязях.

Методология: инструментарий исследования базируется на системно-целевом подходе с применением общенаучных и формализованных методов.

Результаты работы: рассмотрены теоретические основы валютного рынка, составлен прогноз валютного курса Республики Беларусь на 2018 год.

Ключевые слова: валюта, валютный рынок, валютный курс, корреляционный анализ, фактор, динамика, прогноз, корзина валют.

FORECAST OF DEVELOPMENT OF THE CURRENCY MARKET OF THE REPUBLIC OF BELARUS

Unton N.A.,
Gerasenko V.P.

In the article the author analyzes the dynamics of the currency market of the Republic of Belarus, for which he conducts a correlation analysis of the factors affecting it. The main elements of the currency market and the categories that determine it are considered. In the process of analysis, the author determines the factors that affect the dynamics of the foreign exchange market.

Objective: to identify the most significant factors affecting the dynamics of the currency market of the Republic of Belarus, to draw up a forecast of the exchange rate based on the identified relationships.

Methodology: the research toolkit is based on the system-target approach using general scientific and formalized methods.

Results of work: theoretical bases of the currency market are considered, the forecast of the exchange rate of the Republic of Belarus for 2018 is drawn up.

Key words: currency, foreign exchange market, exchange rate, correlation analysis, factor, dynamics, forecast, basket of currencies.

Введение. Международные валютные отношения возникли с началом функционирования денег в международном платёжном обороте. На протяжении истории менялись формы мировых денег и условия международных расчетов. Одновременно возрастала значимость системы мирового денежного обращения и повышалась степень ее относительной самостоятельности. Валютные отношения есть денежные отношения, связанные с функционированием валюты при осуществлении внешней торговли, оказании экономической помощи, совершении сделок по покупке валюты. Для их регулирования между странами необходимо существование валютной системы как формы организации валютных отношений, закреплённой национальным законодательством или межгосударственным соглашением.

Постановка проблемы. Финансовый кризис, который охватил всю мировую систему, оказывает все большее влияние на реальный сектор экономики. Это ведет к сокращению объемов производства и занятости. В этих условиях отдельные страны ищут свои пути выхода из кризиса. С этой точки зрения важно рассмотреть механизм регулирования курса рубля Республики Беларусь и цели, которые преследует Национальный банк Республики Беларусь. Состояние экономики Республики Беларусь на сегодняшний день остается сложным и противоречивым. В этих условиях накопление валютных резервов приобретает особое значение, что вызывает необходимость повышения действенности

валютного контролю, осуществляемого уполномоченными органами, а также выявление наиболее значимых факторов, оказывающих непосредственное влияние на валютный рынок Республики Беларусь, их оптимизацию и прогнозирование с целью оздоровления валютного курса.

Методология проведения работы. Проведенный анализ и составленный в ходе исследования прогноз базируются на системно-целевом подходе с применением методов: описание, систематизация, классификация, сравнительный анализ, статистический, графический, сбор фактов, логический, группировка, экспертные оценки.

1. Теоретические основы валютного рынка. Валютный рынок – сфера экономических отношений по купле-продаже иностранной валюты, ценных бумаг в иностранной валюте и операций по инвестированию валютного капитала. Валютная корзина – условный набор валют с целью установления курса национальной валюты по отношению к другим валютам либо с целью создания международной расчетной денежной единицы, учитывающей динамику изменения курсов всех валют, входящих в корзину [3].

Валютный курс отражает взаимодействие сфер национальной и мировой экономик. Регулирование и контроль валютного рынка является обязательным со стороны государства, поэтому валютному регулированию можно дать следующее определение – это обеспечение реализации единой государственной валютной политики, а также устойчивости валюты и стабильности внутреннего валютного рынка как факторов прогрессивного развития национальной экономики и международного экономического сотрудничества. Развитие финансового рынка предполагает совершенствование его инфраструктуры. В результате либерализации валютной системы, реализации мер по дедолларизации постепенно повысится роль национальной валюты в финансовых операциях. Реализация инициатив, направленных на укрепление системы защиты прав и повышение финансовой грамотности потребителей финансовых услуг, развитие Кредитного регистра, создание национальной системы рейтингования, развитие депозитарной системы повысят доверие к финансовому рынку его участников, а также облегчат проведение финансовых операций за счет лучшего доступа к информации, повышения качества сопутствующих услуг. Стратегией развития финансового рынка Республики Беларусь до 2020 года предусмотрена либерализация валютной системы. Либерализация режима валютного регулирования будет выражаться в упрощении процедуры и смягчении требований к проведению валютных операций, в переходе от директивных методов регулирования к экономическим, основанным на системе мониторинга и последующего контроля за денежными потоками, что, в свою очередь, обеспечит информационную прозрачность и полноту отражения совершаемых валютных операций и позволит своевременно выявлять внешние и внутренние экономические риски и адекватно реагировать на них.

2. Выделение и анализ факторов, влияющих на валютный рынок Республики Беларусь. Для того чтобы спрогнозировать динамику валютного рынка Республики Беларусь, необходимо провести корреляционный анализ факторов, влияющих на него.

Основные факторы, влияющие на динамику валютного рынка: инфляция, корзина валют, курс российского рубля [2].

Корреляционная матрица данных факторов представлена в таблице 1.

Таблица 1. Корреляционная матрица факторов, влияющих на валютный рынок Республики Беларусь

	Валютный рынок	Инфляция	Курс российского рубля	Корзина валют
Валютный рынок	1			
Инфляция	-0,515653485	1		
Курс российского рубля	0,461078044	-0,345794254	1	
Корзина валют	0,711557481	-0,405684716	0,6703498	1

Примечание: Источник – собственная разработка.

Проанализировав результаты корреляционной матрицы, можно сформулировать вывод: динамика объема валютного рынка в наибольшей степени зависит от динамики корзины валют. Следовательно, для того чтобы спрогнозировать объем валютного рынка на будущие периоды, необходимо проанализировать корзину валют Республики Беларусь за 2011-2017 гг.

В Республике Беларусь в корзину валют входят следующие валюты: российский рубль (RUB), доллар США (USD), евро (EUR) [1]. Динамика изменения курсов данных валют представлена на рисунках 1, 2, 3.

Рисунок 1. Динамика курса евро с учетом инфляции

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных Национального банка Республики Беларусь.

Рисунок 2. Динамика курса доллара с учетом инфляции

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных Национального банка Республики Беларусь.

Для того чтобы спрогнозировать значения курсов валют на будущие периоды, было построено уравнение на основании линии тренда. И как следствие, прогнозируемый курс российского рубля на 01.01.2018 г. составит:

$$y = 0,0003x - 8,8283;$$

$$x = 2,3334,$$

где x – прогнозируемая дата;

y – значение курса российского рубля.

Рисунок 3. Динамика курса российского рубля с учетом инфляции

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных Национального банка Республики Беларусь.

Соотношение между ними установлено в следующих пропорциях (RUB, USD, EUR соответственно):

- с 01.01.2011 г. до 01.01.2015 г. – корзина валют определялась путем исчисления среднего геометрического курсов трех валют;
- с 01.01.2015 г. до 01.11.2016 г. – 40%, 30%, 30%;
- с 01.11.2016 г. до 04.12.2017 г. – 50%, 30%, 20%.

График динамики корзины валют с учетом инфляции за 2011-2017 гг. представлен на рисунке 4:

3. Прогнозирование развития валютного рынка Республики Беларусь. Проанализировав динамику корзины валют, необходимо спрогнозировать ее значения на будущие периоды, что возможно осуществить с помощью использования линии тренда.

Рисунок 4. Динамика корзины валют с учетом инфляции

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных Национального банка Республики Беларусь.

Так, исходя из имеющихся данных, был построен график, который указывает дальнейшее направление динамики корзины валют при заданных условиях. Данный прогноз представлен на рисунке 5.

Рисунок 5. Прогноз динамики корзины валют

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных Национального банка Республики Беларусь.

В настоящее время значение корзины валют составляет 0,2722. Прогнозируемое значение корзины валют на 2018 г. имеет значение 0,3453, на 01.01.2019 г. ожидается 0,3602. Можно сформулировать вывод о том, что, исходя из составленного прогноза, темп роста корзины валют за период 2017-2018 гг. составит 1,2686 или 126,9%, что, в свою очередь, положительно отразится на объеме валютного рынка, который напрямую зависит от динамики валютной корзины.

Так, если объем валютного рынка составляет на 01.01.2017 г. 70,1 млрд долл. США, то на 01.01.2018 г. его прогнозируемое значение ожидается в пределах 88,93 млрд долл. США, что на 18,83 млрд долл. США в денежном выражении больше, чем на начало 2017 г.

Выводы.

1. Динамика валютного рынка Республики Беларусь в наибольшей степени зависит от динамики корзины валют, которая обуславливает его развитие.
2. Проведенный анализ и прогноз показали, что в 2018 и 2019 гг. ожидается рост значения корзины валют, а, соответственно, и объема валютного рынка.

Список использованных источников

1. Валютное регулирование. Официальный сайт Национального банка Республики Беларусь [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.nbrb.by/Legislation/ForExRegul>. – Дата доступа: 10.02.2018.
2. Валютный рынок. Официальный сайт ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа». [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.bcse.by>. – Дата доступа: 10.02.2018.
3. О валютном регулировании и валютном контроле: закон Республики Беларусь от 22 июля 2003 г. №226-З: с изменениями и дополнениями: текст по состоянию на 01.11.2016 // Официальный сайт Национального банка Республики Беларусь [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.nbrb.by/Legislation/ForExRegul>. – Дата доступа: 10.02.2018.
4. Основные макроэкономические показатели. Официальный сайт Министерства статистики и анализа Республики Беларусь [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.belstat.gov.by>. – Дата доступа: 10.02.2018.
5. Отчет Национального банка Республики Беларусь за 2016 год. Официальный сайт Национального банка Республики Беларусь [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.nbrb.by/publications/report/report2016.pdf>. – Дата доступа: 10.02.2018.

References

1. *Currency regulation. The official website of the National Bank of the Republic of Belarus [Electronic resource]. Access mode: <http://www.nbrb.by/Legislation/ForExRegul>. - Date of access: 10/02/2018.*
2. *The foreign exchange market. The official site of the OJSC "Belarusian Currency and Stock Exchange". [Electronic resource]. Access mode: <http://www.bcse.by>. - Date of access: 10/02/2018.*
3. *On Currency Regulation and Currency Control: Law of the Republic of Belarus of July 22, 2003 No. 226-3: with amendments and additions: text as of 01.11.2016 // The official website of the National Bank of the Republic of Belarus [Electronic resource]. Access mode: <http://www.nbrb.by/Legislation/ForExRegul>. - Date of access: 10/02/2018.*
4. *Main macroeconomic indicators. Official website of the Ministry of Statistics and Analysis of the Republic of Belarus [Electronic resource]. Access mode: <http://www.belstat.gov.by>. - Date of access: 10/02/2018.*
5. *Report of the National Bank of the Republic of Belarus for 2016. The official website of the National Bank of the Republic of Belarus [Electronic resource]. Access mode: <https://www.nbrb.by/publications/report/report2016.pdf>. - The date of access: 10/02/2018.*

ДАННЫЕ ОБ АВТОРАХ

Унтон Наталия Андреевна, студентка факультета финансов и банковского дела,
Герасенко Владимир Петрович, профессор, доктор экономических наук,
 Белорусский государственный экономический университет
 Республика Беларусь, г. Минск, пр. Партизанский, 26, корпус 1, ауд. 904, 220070

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS

Unton Nataliya Andreevna, student course of the faculty of banking and finance,
Gerasenko Vladimir Petrovich, doctor of economics,
 Belarusian State Economic University
 Partyzansky av. 26, building 1, aud. 904, 220070, Minsk, the Republic of Belarus